

Received-Makale Geliş Tarihi 05.02.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.03.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12(117), 552-564

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.15128146

Esra Öziskender

<https://orcid.org/0009-0002-5932-8185>

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Ziya Erdem

<https://orcid.org/0000-0001-6700-3650>

İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, İstanbul / TÜRKİYE

Yapay Zekâ ve Etik: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Perspektifinden Bibliyometrik Bir Analiz

Artificial Intelligence and Ethics: A Bibliometric Analysis from the Perspective of Labor Economics and Industrial Relations

ÖZET

Bu çalışma, yapay zekâ ve etik konularının akademik eğilimlerini ve disiplinlerarası etkileşimlerini, bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemektedir. Web of Science veritabanında 2020-2024 yılları arasında yapılan taramada, “yapay zekâ ve etik” ile ilgili toplam 529 çalışmadan oluşan veri seti analiz edilmiştir. Bu çalışmalardan makale, derleme, kitap bölümü seçilerek diğer belge türleri hariç tutulmuştur. Veri setinin yıllara göre dağılımında, 2024 (216), 2023 (117) ve 2022 (76) yıllarında yayın sayılarında artış dikkat çekmektedir. En aktif kurumlar arasında University of Oxford (25), University of London (14) ve Harvard University (13) öne çıkmaktadır. Yayınların %63’ü Social Sciences Citation Index (SSCI), %35’i Emerging Sources Citation Index (ESCI), %18’i Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), %10’u Arts & Humanities Citation Index (A&HCI), %2’si Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) ve %1’i Book Citation Index – Science (BKCI-S) indekslerinde taranmıştır. Ülke bazında, en üretken ülkeler ABD (100), İngiltere (85) ve Almanya (51) olurken, öne çıkan araştırmacılar arasında Brian D. Earp (6), Julian Savulescu (6) ve Sebastian Porsdam Mann (5) yer almıştır. Çalışmaların tematik odak noktaları arasında insan-yapay zekâ etkileşimi, etik standartlar, veri gizliliği ve yapay zekânın toplumsal etkileri bulunmaktadır. Bu analiz, yapay zekâ ve etik tartışmalarının sosyal bilimler ve tıp etiği gibi disiplinlerdeki artan önemini vurgularken, literatürdeki boşlukları da ortaya koymaktadır. Özellikle veri etiklerinin düzenlenmesi, insan-yapay zekâ güven ilişkileri ve sosyal adalet ekseninde yapay zekânın rolü gibi konular gelecek araştırmalar için önerilen başlıca alanlardır. Çalışma, yapay zekânın toplumsal ve etik etkilerinin sistematik bir çerçevesini sunarak, disiplinlerarası araştırmalara katkıda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik analiz, disiplinlerarası iş birliği, etik, sosyoekonomik etki, yapay zekâ

ABSTRACT

This study examines the academic trends and interdisciplinary interactions of artificial intelligence (AI) and ethics through a bibliometric analysis method. A total of 529 studies related to “artificial intelligence and ethics” were analyzed from the Web of Science database, covering the period between 2020 and 2024. Only articles, reviews, and book chapters were selected for analysis, excluding other document types. The distribution of the dataset by year highlights an increase in the number of publications in 2024 (216), 2023 (117), and 2022 (76). Among the most active institutions, the University of Oxford (25), the University of London (14), and Harvard University (13) stand out. The publications were indexed in Social Sciences Citation Index (SSCI) (63%), Emerging Sources Citation Index (ESCI) (35%), Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) (18%), Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) (10%), Book Citation Index – Social Sciences & Humanities (BKCI-SSH) (2%), and Book Citation Index – Science (BKCI-S) (1%). On a country basis, the most productive countries were the United States (100), the United Kingdom (85), and Germany (51). Leading researchers include Brian D. Earp (6), Julian Savulescu (6), and Sebastian Porsdam Mann (5). The thematic focus of the studies encompasses human-AI interaction, ethical standards, data privacy, and the societal impacts of AI. This analysis highlights the growing importance of AI and ethics discussions in disciplines such as social sciences and medical ethics, while also identifying gaps in the literature. Key areas suggested for future research include the regulation of data ethics, trust relationships between humans and AI, and the role of AI in the context of social justice. By offering a systematic framework for the societal and ethical impacts of AI, this study contributes to interdisciplinary research in the field.

Keywords: Bibliometric analysis, interdisciplinary collaboration, ethics, socioeconomic impact, artificial intelligence

1. GİRİŞ

Yapay zekâ ve etik kavramları, günümüzde teknolojik ilerlemelerin merkezinde bulunan, toplumsal, ekonomik ve kültürel yaşamı derinden etkileyen iki önemli alandır. Yapay zekâ, insan zekâsını modelleyen ve öğrenme, sorun çözme, karar alma gibi yeteneklere sahip sistemler olarak tanımlanırken, etik ise bu sistemlerin toplumsal değerler, adalet ve insan hakları çerçevesinde nasıl kullanılması gerektiğine dair normları belirler (Russell & Norvig, 2016, s. 45). Bu iki kavram, özellikle çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında, işgücü piyasaları, çalışma koşulları ve sosyal haklar gibi temel konular üzerinde önemli etkilere sahiptir (Brynjolfsson & McAfee, 2014, s. 12).

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, modern dünyada çalışma yaşamının dinamiklerini ve bu dinamiklerin toplumsal etkilerini, işgücü piyasalarının dinamiklerini, çalışanların haklarını, ücret sistemlerini ve işveren-çalışan ilişkilerini inceleyen çok disiplinli bir yaklaşım sunmaktadır. Bu alanlar, bireylerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, emeğin korunması ve sosyal adaletin sağlanması amacıyla sosyal politika geleneği üzerine inşa edilmiştir. Türkiye’de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanı, ilk kez 1936 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi’ndeki İktisat ve İktisadiyat Enstitüsü’nde Ord. Prof. Dr. Gerhard Kessler’in önderliğinde temellerini atmış ve zamanla Prof. Dr. Cahit Talas gibi isimlerin katkılarıyla gelişmiştir (Doğan, 2024, s. 1). Bu alan, tarihsel olarak sosyal adalet ve sosyal devlet kavramlarını ön plana çıkararak sosyal sorunlara disiplinler arası çözümler sunmaya odaklanmıştır.

Endüstri 4.0 ve yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarının önceliklerini ve çözüm önerilerini yeniden şekillendirmektedir. Bu teknolojik ilerlemeler, özellikle otomasyonun yaygınlaşmasıyla şu soruları gündeme getirmektedir: İşsizlik oranları nasıl etkilenir? Mesleki becerilerin geçerliliği zamanla nasıl azalır? Çalışanların mahremiyet ve etik hakları nasıl korunabilir? (Frey & Osborne, 2017, s. 254). Bu sorular, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri disiplinlerinin, sosyal politika çatısı altında, teknolojik dönüşümlerin sosyal adalet etkilerinin çok boyutlu bir şekilde ele alması gerektiğini gösterir.

Yapay zekânın çalışma yaşamına entegrasyonu, verimlilik artışı sağlamasına rağmen, önemli etik sorunları da beraberinde getirmektedir. Otomasyon sistemlerinin iş gücü piyasasında yol açtığı dönüşümler, çalışanların geçim kaynaklarını tehdit etmekte ve uzun vadede ıskarta işgücü yaratma riski taşımaktadır (Zuboff, 2019, s. 78). Bunun yanında, veri gizliliği ve çalışan gözetimi gibi etik kaygılar, çalışanların özgürlüklerini ve temel haklarını riske atabilecek düşünceler ortaya çıkarmıştır. Bu çelişkiler, çalışma ekonomisinin sosyal ve etik boyutlarla birleştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, sosyal politika geleneğinin bir parçası olarak, sosyal bilimlerin çeşitli dallarıyla iç içe geçmiştir. Bu alanın disiplinlerarası yapısı, teknolojik gelişmelerle birlikte ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm bulmada çok yönlü bir bakış açısı sunmaktadır (Akan, 2011, s. 30). Sosyoloji, psikoloji ve hukuk gibi alanlardan elde edilen bilgiler, yapay zekânın etkilerini daha iyi analiz etmek ve politika önerileri sunmak için hayati önem taşımaktadır. Bu kapsamda, etik ilkelerin uygulanabilirliği ve sosyal sorumluluk bağlamında çalışma ekonomisi yeni bir paradigma oluşturma potansiyeline sahiptir.

Yapay zekâ ve etik kavramları arasındaki ilişki, sadece teknolojik dönüşümlerden ibaret değildir; bu ilişki, toplumsal adalet, eşitlik ve insan onuru gibi temel değerlerle doğrudan bağlantılıdır (Floridi vd., 2018, s. 689). Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işgücü piyasalarının dinamiklerini, çalışanların haklarını, ücret sistemlerini ve işveren-çalışan ilişkilerini inceleyen disiplinler olarak, yapay zekâ ve otomasyon gibi teknolojik gelişmelerin yarattığı dönüşümlerden önemli ölçüde etkilenmektedir. Özellikle yapay zekâ, işgücü piyasalarında verimliliği artırırken, işsizlik, mesleki becerilerin geçerliliğini yitirmesi ve çalışma koşullarının değişmesi gibi etik sorunları da beraberinde getirmektedir (Frey & Osborne, 2017, s. 254). Bu sorunlar, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında etik tartışmalarını ön plana çıkarırken, teknolojik ilerlemelerin çalışma koşulları üzerindeki etkilerinin sosyal politikanın merkezinde ele alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Yapay zekânın toplumsal etkileri, yalnızca ekonomik verimlilikle sınırlı kalmamalı; aynı zamanda etik ve sosyal sorumluluk perspektiflerinden de değerlendirilmelidir. Çalışanların haklarını ve toplumsal adaleti ön planda tutan bir yapı oluşturulması hem ekonomik verimlilik hem de etik sorumluluklar açısından kritik bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir yaklaşım, teknolojinin sosyal ve etik boyutlarını dengeleyerek, daha adil ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni oluşturulmasına katkı sağlayabilir (Floridi vd., 2018, s. 689).

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, yapay zekâ ve etik konularının son yıllarda giderek daha fazla önem kazandığı görülmektedir. Özellikle yapay zekânın toplumsal, ekonomik ve etik boyutları üzerine yapılan araştırmalar, bu alanda önemli tartışmaları ve çözüm önerilerini gündeme getirmiştir. Li ve Huang (2020), yapay zekâ kaygısının boyutlarını inceleyerek, bireylerin yapay zekâ teknolojilerine karşı duydukları endişeleri ortaya koymuştur. Benzer şekilde, James ve Whelan (2022), Avustralya'daki sosyal hizmetlerde “etik yapay zekâ” söylemi ile gerçek uygulamalar arasındaki uyumsuzlukları ele alarak, etik ilkelerin pratikte nasıl uygulanabileceğine dair önemli bulgular sunmuştur. Tekic ve Füller (2023) ise yapay zekânın inovasyon yönetimi üzerindeki etkilerini analiz ederek, veri, teknoloji ve yetenek ekseninde şirketlerin nasıl dönüşebileceğini tartışmıştır.

Yapılan çalışmalar, yapay zekânın etik boyutlarının yanı sıra, toplumsal kabulü, regülasyonu ve yönetimi gibi konuların da ön plana çıktığını göstermektedir. Khogali ve Mekid (2023), yapay zekânın uzun vadeli toplumsal ve etik etkilerini inceleyerek, bu teknolojinin yeni iş alanları yaratırken aynı zamanda bazı riskleri de beraberinde getirdiğini vurgulamıştır. Wilson ve van der Velden (2022), kamu sektöründe yapay zekânın sürdürülebilir bir şekilde nasıl uygulanabileceğine dair bir model önererek, etik, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi kavramların önemini vurgulamıştır. Lu (2024), yapay zekâ tabanlı yeniden dirilme teknolojilerinin toplumsal kabulünü araştırarak, bu tür teknolojilere yönelik etik ve normatif kaygıları ortaya koymuştur. Schiavo, Businaro ve Zancanaro (2024), yapay zekâ okuryazarlığı ve kaygısının teknoloji kabulü üzerindeki etkilerini incelemiş, bireylerin yapay zekâyâ yönelik tutumlarını şekillendiren faktörleri analiz etmiştir.

Bu çalışmalar, yapay zekânın etik, toplumsal ve ekonomik boyutlarının birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve bu alanda disiplinlerarası bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Özellikle yapay zekânın kamu sektöründe kullanımı, regülasyonu ve toplumsal kabulü gibi konular, gelecekte yürütülecek çalışmalarda önemli bir odak noktası olarak görülmektedir.

Bu araştırma, yapay zekâ ve etik konularının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki akademik eğilimlerini ve disiplinlerarası etkileşimlerini bibliyometrik analiz yöntemiyle incelemeyi amaçlamaktadır. Web of Science veritabanında 2020-2024 yılları arasında yapılan taramada ulaşılan 529 çalışmanın bibliyometrik analizi, bu alandaki tematik odakları, öne çıkan araştırmacıları ve kurumları ortaya koymayı; aynı zamanda literatürdeki boşlukları ve gelecekteki araştırma yönelimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu analiz, yapay zekâ ve etik tartışmalarının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki dönüştürücü etkisini anlamak için önemli bir çerçeve sunmaktadır.

Bu kapsamda araştırmanın ana problemi; “Yapay zekâ ve etik kavramları hakkında, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yapılan akademik çalışmaların bibliyografik özellikleri nasıldır?” şeklinde ifade edilmiştir. Araştırmanın alt problemleri ise şunlardır:

1. Yapay zekâ ve etik konularında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yayın yapan yazarlar arasındaki ortak yazarlık ilişkileri nasıldır?
2. Yapay zekâ ve etik konularında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında en çok atıf alan yazarlar kimlerdir ve akademik etkileri nasıldır?
3. Yapay zekâ ve etik konularında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında en fazla atıf alan ülkeler hangileridir ve ülkeler arasındaki iş birliği ağı nasıldır?
4. Yapay zekâ ve etik konularında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında en fazla yayın yapan ve atıf alan kurumlar hangileridir ve kurumlar arasındaki iş birliği ağı nasıldır?
5. Yapay zekâ ve etik konularında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yapılan çalışmalarda en sık kullanılan anahtar kelimeler nelerdir ve bu kelimeler arasındaki ilişkiler nasıl bir tematik yapı ortaya koymaktadır?
6. Yapay zekâ ve etik konularında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yayınlanan çalışmalarda hangi yayınlar bibliyografik açıdan en fazla eşleşmeye sahiptir?
7. Yapay zekâ ve etik konularında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında yayın yapan yazarlar arasındaki bibliyografik açıdan en güçlü bağlantılar hangi yazarlar arasında kurulmuştur?
8. Yapay zekâ ve etik konularında çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanında en sık birlikte atıf yapılan yazarlar kimlerdir ve bu yazarların alandaki etkileşimleri nasıl bir bilgi ağı oluşturmaktadır?

1.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi

Bu araştırma, yapay zekâ ve etik konularının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki akademik eğilimleri, disiplinlerarası etkileşimleri ve olası araştırma boşlukları bibliyometrik analiz yöntemiyle inceleyerek özellikle yapay zekânın işgücü piyasaları, çalışma koşulları ve sosyal haklar üzerindeki etkilerini etik bir perspektifle ele alan çalışmaların sistematik bir değerlendirmesini yapmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda, Web of Science veritabanında 2020-2024 yılları arasında yayınlanan 529 çalışma içeren veri seti analiz edilerek, alanyazındaki tematik odak noktaları, öncü araştırmacılar, kurumlar ve ülkeler arasındaki iş birliği ağları ortaya konmuştur.

Araştırmanın önemi, yapay zekâ ve etik tartışmalarının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki dönüştürücü etkilerini somut verilerle destekleyerek, bu alandaki akademik literatüre kapsamlı bir katkı sunmasıdır. Özellikle pandemi sonrası hız kazanan dijital dönüşüm süreçleri, işgücü piyasalarında köklü değişimlere neden olmuş ve bu değişimler, çalışanların hakları, işsizlik, mesleki becerilerin geçerliliği ve çalışma koşulları gibi konularda yeni etik sorunları gündeme getirmiştir. Bu çalışma, bu sorunların akademik literatürde nasıl ele alındığını, hangi temaların öne çıktığını ve gelecekteki araştırmalar için hangi boşlukların bulunduğunu niceliksel verilerle ortaya koymaktadır.

Yapılan atıf, iş birliği ve anahtar kelime analizleriyle, alandaki durumu ayrıntılı bir şekilde haritalandıran bu çalışma, yapay zekâ ve etik tartışmalarının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki etkilerinin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, gelecekteki araştırmalara yol gösterici olacak önerilerin sunulması ve yapay zekâ ile etik kesişimindeki akademik literatüre özgün bir katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

2. YÖNTEM

2.1. Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, betimsel araştırma modeli temel alınarak gerçekleştirilmiş ve literatür taramasında elde edilen akademik yayınlar bibliyometrik parametreler doğrultusunda analiz edilmiştir. Betimsel araştırma yöntemi, mevcut bir durumu eksiksiz ve sistematik bir biçimde inceleyerek elde edilen bulguları açık ve anlaşılır şekilde sunmayı amaçlar (Karasar, 2007). Bibliyometrik analiz, bilimsel yayınların nicel olarak incelenmesi yoluyla bir alandaki araştırma eğilimlerini, ilişkilerini ve gelişimini anlamaya yönelik bir yöntemdir. Bu analiz, yazar sayısı, makale konuları, yayımlandığı yerler, kullanılan kaynaklar, atıf sayıları ve anahtar kelimeler gibi özellikleri inceleyerek hangi konuların ağırlıkta olduğu, hangi araştırmacıların daha çok katkıda bulunduğu ve hangi kaynakların daha sık kullanıldığına dair nesnel veriler sunar (Çepni, 2018). Ayrıca, disiplinin gelişim düzeyini değerlendirme, araştırma eğilimlerini belirleme, alandaki boşlukları tespit etme ve gelecekteki araştırmalara yol gösterme gibi amaçlara hizmet eder.

Bu çalışmada, atıf analizleri ile çalışmaların etkisi ölçülürken, ortak yazarlık ağları sayesinde araştırmacılar arasındaki iş birlikleri de ortaya çıkarılmıştır. Bu amaçla, VOSviewer yazılımı kullanılarak ağ haritaları, yoğunluk haritaları ve katman haritaları oluşturulmuştur. VOSviewer, bibliyometrik analizde sıklıkla tercih edilen bir araçtır ve özellikle büyük veri setlerinin görselleştirilmesinde etkili sonuçlar sunar. Bu yazılım, yazarlar, kurumlar, ülkeler ve anahtar kelimeler arasındaki ilişkileri haritalandırarak, alandaki tematik odak noktalarını ve iş birliği ağlarını net bir şekilde ortaya koyar.

Bu çalışmada, Web of Science veritabanı kullanılarak 2020-2024 yılları arasında yayınlanan ve “yapay zekâ” (artificial intelligence) ve “etik” (ethics) konularını içeren 529 çalışma analiz edilmiştir. Analiz sürecinde, yayınların yıllara göre dağılımı, en çok atıf alan yazarlar, önde gelen kurumlar ve ülkeler, anahtar kelime eğilimleri ve disiplinlerarası iş birlikleri incelenmiştir. Bu bağlamda, yapay zekâ ve etik konularının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki akademik eğilimlerini anlamak için kapsamlı bir çerçeve sunulmaktadır.

2.2. Verilerin Toplanması ve Analizi

Verilerin toplanması sürecinde, disiplinlerarası çalışmalara ve hakemli bilimsel yayınlara yönelik kapsamlı ve güvenilir bir kaynak olduğu için Web of Science veri tabanı tercih edilmiştir. Verilerin analizi aşamasında ise, literatürün ilişkilerini ve tematik dağılımını görselleştirme, haritalama ve çok boyutlu analizlerle incelemek için ideal bir araç olan VOSviewer yazılımı kullanılmıştır.

Araştırmanın veri toplama süreci, Web of Science veri tabanından elde edilen literatürün sistematik bir şekilde incelenmesini içermektedir. Bu süreçte, belirli anahtar sözcükler ve daraltma adımları kullanılarak odaklı ve analiz edilebilir bir veri seti oluşturulmuştur. Veri setinin, araştırmanın ana problem cümlesi ile

daha güçlü bir ilişki kurmasını sağlamak ve analitik tutarlılığı artırmak amacıyla sırasıyla şu daraltma adımları uygulanmıştır.

- Genel tarama (11501 çalışma)
- Odak alanlarına göre daraltma (816 çalışma)
- Yıllara göre daraltma (722 çalışma)
- Doküman türlerine göre daraltma (Ana veri seti: 529 çalışma)

İlk olarak, genel bir tarama yapmak amacıyla şu arama formülü kullanılmıştır:

- $TS=(\text{"artificial intelligence"} \text{ OR } \text{"AI"}) \text{ AND } TS=(\text{"ethic*"})$

Bu formül ile yapay zekâ ve etik konularını kapsayan geniş bir literatür havuzuna ulaşılmış ve 2025 yılı çalışmaları hariç tutularak toplam 11501 çalışma¹ listelenmiştir.

Bu geniş veri kümesi, araştırmanın genel eğilimlerini anlamak için faydalı olsa da çalışmanın odak noktası olan *çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri* perspektifine uygun hale getirilmesi adına daraltma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda, daha odaklı bir literatür seti oluşturmak amacıyla aşağıdaki daraltılmış arama formülü uygulanmıştır:

- $TS=(\text{"artificial intelligence"} \text{ OR } \text{"AI"}) \text{ AND } TS=(\text{"ethic*"}) \text{ AND } WC=(\text{ECONOMICS OR INDUSTRIAL RELATIONS LABOR OR SOCIAL SCIENCES INTERDISCIPLINARY OR SOCIOLOGY OR SOCIAL ISSUES})$

Bu daraltma adımı, belirli akademik alanlara (ekonomi, işletme, yönetim, endüstri ilişkileri, kamu yönetimi, sosyal bilimler ve sosyoloji gibi) odaklanarak çalışmanın kapsadığı tematik bağlama uygun bir veri seti oluşturulmasını sağlamıştır. Bu işlem sonucunda veri seti toplam 816 çalışmaya² indirgenmiştir. Bu daraltma, araştırmanın çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bağlamında yapay zekâ ve etik ilişkisini daha derinlemesine analiz etmesine olanak tanımıştır. Böylece literatürün, çalışma hayatı üzerindeki etkiler, etik standartlar, veri gizliliği ve insan-yapay zekâ etkileşimi gibi konulara odaklanan alt kategoriler üzerinde yoğunlaşması sağlanmıştır.

Şekil 1. Veri Setinin (816 Çalışma) Yıllara Göre Dağılımı

Şekil 1’de, toplam 816 çalışmadan oluşan veri setinin yıllara göre dağılımı gösterilmektedir. Bu dağılım incelendiğinde, özellikle 2020 yılından itibaren yayın sayılarında belirgin bir artış olduğu gözlemlenmektedir. 2024 yılında ulaşılan 248 yayın ile bu artış en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Bu durum, COVID-19 pandemisi sonrası dönemde dijital dönüşümün hızlanması, yapay zekâ uygulamalarına duyulan ilginin artması ve etik tartışmalarının daha görünür hale gelmesiyle ilişkilendirilmektedir.

¹ Bu aşamadaki arama sonuçlarına (11501 çalışma) şu linkten erişilebilir: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/d63c5d02-0a43-45c4-b9aa-900642f80637-0146054199/relevance/1>

² Bu aşamada daraltılmış arama sonuçlarına (816 çalışma) şu linkten erişilebilir: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/700d66cf-f86f-4ca8-8852-33d66de2a3ca-014606cd35/relevance/1>

Pandemi sonrası dönemde dijitalleşmenin hız kazanması, yapay zekânın toplumsal, ekonomik ve etik etkilerine dair farkındalık yaratmış ve bu alanlarda yapılan akademik çalışmaların sayısında artışa yol açmıştır. Bu bağlamda, 2020-2024 yılları arasındaki literatürün, araştırmanın temel odak noktası olan *çalışma ekonomisi* ve *endüstri ilişkileri* bağlamında daha güncel ve etkin sonuçlar sağlayacağı değerlendirilmiştir. Bu nedenle, veri seti bu yıllarla sınırlandırılmıştır. Bu yaklaşım, pandemi sonrası dijitalleşme sürecinin getirdiği akademik eğilimleri ve yapay zekâ ile etik ilişkisini daha derinlemesine inceleme fırsatı sunmaktadır. Bu kapsamda bu aşamada 2020-2024 yılları arasında daraltma yapıldığında veri seti 722 çalışmaya³ indirgenmiştir.

Şekil 2. Veri Setinin (722 Çalışma) Doküman Türlerine Göre Dağılımı

Şekil 2’de, bu veri setindeki çalışmaların doküman türüne göre herhangi bir daraltma yapılmadan genel dağılımı gösterilmektedir. Veri seti, doküman türü açısından *article* (makale), *proceeding paper* (bildiri), *editorial material* (editöryal yazı), *early access* (erken erişim), *review article* (derleme), *book chapters* (kitap bölümü) gibi çeşitlilik arz eden yayın türlerini kapsamaktadır. Yapılan incelemelerde bazı doküman türlerinin bilimsel içerik açısından araştırmaya katkısının sınırlı olabileceği değerlendirilmiştir. Örneğin, *retracted publication* (geri çekilmiş yayın), *art exhibit review* (sanat sergisi incelemesi), *retraction* (geri çekilme duyurusu) ve *news item* (haber maddesi) gibi türler, genellikle hakemli bilimsel nitelik taşımamakta ve araştırmanın odaklandığı bilimsel standartlara uygun bulunmamaktadır. Bu nedenle, veri setinin daha odaklı, tutarlı ve bilimsel geçerliliği yüksek içeriklere yönlendirilmesi amacıyla bir daraltma yapılmıştır. Bu süreçte, yalnızca *article* (makale), *review article* (derleme), *book chapters* (kitap bölümü) ve *book* (kitap) türleri dikkate alınarak bir seçim yapılmıştır. Yapılan bu daraltma, çalışmanın odaklandığı bilimsel standartlara uygun, hakemli ve akademik niteliği güçlü doküman türlerinin seçilmesini sağlamıştır. Bu yaklaşım, araştırmanın metodolojik sağlamlığını güçlendirirken, daha güvenilir sonuçlara ulaşmayı hedeflemiştir.

Sonuç olarak, tanımlı tüm kısıtlamalar uygulandıktan sonra veri seti, 722 çalışmadan 529 çalışmaya⁴ indirilmiştir. Böylece, araştırmanın tema ve odak alanlarıyla en sıkı biçimde örtüşen, güncel ve hakemli yayınlardan oluşan bir veri seti elde edilmiştir. Tüm daraltmalar sonucunda oluşturulan ve

Verilerin analizinde, Web of Science üzerinden dışa aktarılan bu veri seti, bibliyometrik parametrelerin görselleştirilmesi ve analiz edilmesi amacıyla VOSviewer 1.6.20 yazılımı kullanılarak işlenmiştir. VOSviewer, bibliyometrik ağların oluşturulması, haritalanması ve görselleştirilmesi konusunda uzmanlaşmış bir yazılım olup, bilimsel yayınlar, yazarlar, anahtar kelimeler ve atıflar arasındaki ilişkileri değerlendirmek için etkili bir araçtır.

Bu yazılım aracılığıyla ağ haritaları, yoğunluk haritaları ve çok boyutlu analiz görselleştirmeleri gibi yöntemler kullanılarak, literatürdeki tematik dağılımlar ve ilişkiler detaylı bir biçimde incelenmiştir. Böylece, araştırmanın kapsamına uygun bir şekilde literatürün derinlemesine analiz edilmesi sağlanmıştır.

³ Bu aşamada daraltılmış arama sonuçlarına (722 çalışma) şu linkten erişilebilir: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/1c77a23a-253d-44e5-aed3-76e17c2d4d4f-014606e4b7/relevance/1>

⁴ Bu araştırmanın ana konusunu oluşturan 529 çalışmayı içeren veri setine şu linkten erişilebilir: <https://www.webofscience.com/wos/woscc/summary/684386a0-1c51-4ef0-bc31-3520d38ee72e-01460773cc/relevance/1>

2.2. Araştırmanın Etik İzinleri

Bu araştırmanın tüm aşamalarında etik kurallara uyulmuş olup, yazar bu hususta sorumluluğunu beyan eder. Çalışmada, ULAKBİM TR Dizin 2020 kriterleri doğrultusunda etik kurul onayı gerektiren herhangi bir veri toplama süreci bulunmamaktadır.

3. BULGULAR

Bu bölümde, araştırma sürecinde yapılan analizler sonucunda ulaşılan bulgular detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

3.1. Ortak Yazar Analizi (Co-authorship of Authors)

Yazarlar arasındaki iş birliği dinamiklerini anlamak amacıyla ortak yazarlık analizi gerçekleştirilmiştir. Bu analiz kapsamında, yazarların akademik etkileşimlerini ve bağlantılarını görselleştirmek için belirli kriterler belirlenmiştir. En az bir yayın ve en az 10 atıf şartını sağlayan yazarlar dikkate alınarak, en aktif ve birbirleriyle en fazla iş birliği yapan yazarlar tespit edilmiştir. Analiz sonucunda, 1340 yazar arasında bu kriterlere uyan 464 yazar seçilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, en güçlü ilişkilere sahip yazarların yer aldığı, iki kümede 26 yazar ve toplam 259 bağlantı görülmektedir. Kümedeki en bağlantılı yazarların her birinin toplamda 24 birim bağlantıya sahip olduğu belirlenmiştir.

En çok atıf alan yazarların (340 atıf ile Robert Gorwa, 309 atıf ile Reuben Binns ve Christian Katzenbach) en bağlantılı yazarlar arasında olmadığı görülmektedir. Bu durum, atıf sayısının iş birliği ağlarındaki bağlantı gücünü doğrudan belirlemediğini göstermektedir. Benzer şekilde, en çok eser üreten yazarlar da (6 yayın ile Brian D. Earp, Julian Savulescu ve 4 yayın ile Sebastian Porsdam Mann) en bağlantılı yazarlar arasında görünmemektedir.

Yapılan analizde, iki temel küme (cluster) dikkat çekmektedir. Birinci kümede, kırmızı renkle işaretlenen yazarların daha yoğun ve sıkı bir bağlantı ağı oluşturduğu görülmektedir. Bu küme, yazarlar arasındaki iş birliğinin güçlü olduğu, atıfların daha sık olduğu ve bağlantıların daha kapsamlı bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. İkinci küme ise yeşil renkle işaretlenmiş olup, Arup Varma liderliğinde daha küçük bir yazar grubunu temsil etmektedir. Bu kümede yer alan yazarların kendi içlerindeki iş birliği güçlü olmasına rağmen diğer küme ile daha az bağlantıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Şekil 3'te yazarlar arası iş birliğini gösteren ortak yazar bağları gösterilmektedir.

Şekil 3. Yazarlar Arası İş Birliğini Gösteren Ortak Yazar Bağları

Ortak yazar analizi, yapay zekâ ve etik üzerine yapılan çalışmaların disiplinlerarası niteliğini ve yazarlar arasındaki iş birliği ağlarının çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Özellikle birinci kümedeki yoğun bağlantılar, bu alandaki akademik iş birliklerinin önemini ve bu iş birliklerinin literatürdeki etkisini açıkça göstermektedir. Aynı zamanda, en çok atıf alan ve en çok eser üreten yazarların ağdaki bağlantı yoğunluğuyla her zaman doğru orantılı olmadığı da analizle ortaya konmuştur. Bu durum, iş birliği ağlarının sadece bireysel üretkenlik veya atıf sayısı ile değil, yazarların ortak çalışmalarıyla şekillendiğini göstermektedir.

Oxford (25 yayın), University of Cambridge (10 yayın), National University of Singapore (8 yayın) ve Stanford University (8 yayın) ile öne çıkmaktadır. Atıf açısından incelendiğinde ise University of Oxford (642 atıf), Utrecht University (399 atıf) ve Delft University of Technology (361 atıf) yüksek düzeyde akademik ilgi görmüştür. Toplamda 117 bağlı öge, 441 bağlantı ve 645 toplam bağlantı gücü tespit edilmiştir. Kurumların atıf bağlantılılıkları Şekil 6’da gösterilmektedir.

Şekil 6. Kurumların Atıf Bağları

3.5. Anahtar Sözcük Analizi (Co-occurrence of Author Keywords)

Yapay zekâ ve etik konulu çalışmalarda en yaygın şekilde kullanılan anahtar kelimeler incelendiğinde, 191 tekrar ile “artificial intelligence” (923 bağlantı gücü), 88 tekrar ile “ethics” (400 bağlantı gücü), 38 tekrar ile “machine learning” (176 bağlantı gücü), 30 tekrar ile “AI ethics” (148 bağlantı gücü) ve 28 tekrar ile “AI” (154 bağlantı gücü) kavramları öne çıkmaktadır. Bağlantı yoğunluğu bakımından en etkili olan kavramlar “artificial intelligence”, “ethics” ve “machine learning” olmuştur. 1452 gözlem birimi ile yapılan analiz sonucunda toplam 90 küme, 5875 bağlantı ve 6351 toplam bağlantı gücü tespit edilmiştir. Clustering analizi neticesinde, etik standartlar, insan-yapay zekâ etkileşimi, veri gizliliği ve yapay zekânın toplumsal etkileri gibi konuların belirli tematik gruplar etrafında toplandığı ve bu grupların yapay zekâ araştırmalarında disiplinlerarası bir çerçeve sunduğu anlaşılmaktadır.

Özellikle, “trust”, “governance” ve “policy” gibi anahtar sözcüklerin, yapay zekânın toplumsal, politik ve etik etkilerine yönelik çalışmalara işaret ettiği tespit edilmiştir. “Ethical reflection”, “sustainability” ve “automation” gibi kavramlar ise sürdürülebilirlik, otomasyon süreçleri ve etik düzenlemelerin ilişkisini vurgulamaktadır. Bu bağlamda, yapay zekâ ve etik çalışmalarının hem sosyal bilimlere hem de endüstriyel uygulamalar için önemli bir araştırma alanı olduğu görülmektedir. Analiz sonuçları, gelecek araştırmalar için insan-yapay zekâ güven ilişkileri, veri etiklerinin düzenlenmesi ve sosyal adalet ekseninde yapay zekânın rolü gibi yeni odak noktaları sunmaktadır. En sık kullanılan anahtar kelime bağları Şekil 7’de gösterilmektedir.

Şekil 7. En Sık Kullanılan Anahtar Kelime Bağları

3.6. Metinlerin Bibliyografik Eşleşme Analizi (Bibliographic Coupling of Documents)

Bibliyografik eşleşme, araştırma makalelerinin birbirleriyle olan atıf bağlantılarını ve bu bağlantıların oluşturduğu kümeleri inceleyen önemli bir yaklaşım olarak öne çıkmaktadır. Bibliyografik eşleşme analizi sonucunda, minimum 5 atıf eşiği belirlenmiş ve bu kritere uyan 213 belge analiz edilmiştir. Analiz kapsamında toplam 9 küme, 3194 bağlantı ve 4719 toplam bağlantı gücü tespit edilmiştir. Bulgulara göre, en fazla bibliyografik eşleşme olan yayınlar sırasıyla Gorwa (2020) 309 alıntı ile, Duran (2021) 206 alıntı ile ve Char (2020) 156 alıntı ile olmuştur. Bağlantı yoğunluğu bakımından en üst sıralarda yer alan çalışmalar Ricaurte (2022) 180, Sigfrids (2022) 168 ve Duran (2021) 158 bağlantı gücü ile öne çıkmıştır.

Bibliyografik eşleşme analizi, ayrıca metinlerin farklı tematik kümelere ayrıldığını göstermiştir. Şekil 8’de yer alan yeşil küme, işyeri dinamikleri ve liderlik üzerine yoğunlaşan çalışmaları içermektedir. Mavi küme, teknoloji ve dijitalleşme konularına odaklanırken, kırmızı ve sarı kümeler daha çok sosyal etkileşim ve etik konuları çevresinde toplanmıştır. Eserlerin bibliyografik eşleşme bağları Şekil 8’de gösterilmektedir.

Şekil 8. Eserlerin Bibliyografik Eşleşme Bağları

3.7. Yazarların Bibliyografik Eşleşme Analizi (Bibliographic Coupling of Authors)

En az iki yayın ve en az bir atıf şartını sağlayan, birbirleriyle ilişkili 89 yazar üzerinde gerçekleştirilen inceleme sonucunda 10 küme, 1572 bağlantı noktası ve toplamda 15642 bağlantı tespit edilmiştir. Bibliyografik eşleşme sayısı en yüksek olan araştırmacılar; 78 alıntı ile Brian D. Earp (1158 bağlantı gücü), 29 alıntı ile Txetxu Ausin (1146 bağlantı gücü) ve 26 alıntı ile David Casacuberta (1079 bağlantı gücü) olmuştur.

Yazarların oluşturduğu ağ yapısında, Brian D. Earp ve Txetxu Ausin gibi isimler merkezi bir konumda yer almakta ve ağın anahtar düğümlerini oluşturmaktadır. Öte yandan, Pisica, Alina Iorga ve Smith, Helen gibi daha az bağlantıya sahip yazarlar, ağın genel yapısından daha bağımsız bir konumda bulunmaktadır. Yazarların bibliyografik eşleşme bağları Şekil 9’da gösterilmektedir.

Şekil 9. Yazarların Bibliyografik Eşleşme Bağları

3.8. Yazarların Ortak Atıf Analizi (Co-citation of Cited-authors)

Yazarların ortak atıf analizi, belirli bir bilimsel topluluk içerisindeki yazarların atıflarına dayalı olarak ilişkilerinin ve etkileşimlerinin bir ağ yapısı içerisinde incelenmesini sağlar. En az 15 atıf kriteri temel alınarak 85 farklı birim üzerinde yürütülen incelemede, 6 küme, 2004 bağlantı ve toplam 7558 bağlantı gücü belirlenmiştir. Ortak atıf sayısı en yüksek olan yazarlar Luciano Floridi (914), European Commission (628) ve Kate Crawford (575) olarak tespit edilmiştir. Yazarların ortak atıf bağlantılılıkları Şekil 10'da gösterilmektedir.

Şekil 10. Ortak Atıf Yapılan Yazarlar Arası Bağlar

4. SONUÇ

Bu çalışmada, yapay zekâ ve etik konularının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri perspektifinden bibliyometrik bir analizi gerçekleştirilmiştir. Web of Science veritabanında 2020-2024 yılları arasında yayınlanan 529 çalışma incelenerek, bu alandaki akademik eğilimler, disiplinlerarası etkileşimler ve literatürdeki boşluklar ortaya konmuştur. Analiz sonuçları, yapay zekâ ve etik tartışmalarının özellikle son yıllarda hız kazandığını ve bu alanda yapılan çalışmaların hem niceliksel hem de niteliksel olarak arttığını göstermektedir.

Veri setinin yıllara göre dağılımında, 2024 yılının en yüksek yayın sayısına ulaştığı görülmektedir. Bu durum, pandemi sonrası dijital dönüşüm sürecinin hızlanması ve etik tartışmaların daha görünür hale gelmesiyle ilişkilendirilmektedir.

ABD, İngiltere ve Almanya, yapay zekâ ve etik alanında en fazla yayın yapan ve atıf alan ülkeler olarak öne çıkmaktadır. University of Oxford, University of London ve Harvard University gibi kurumlar ise bu alanda en etkili araştırmaları gerçekleştiren kurumlar arasında yer almaktadır. Bu bulgular, yapay zekâ ve etik tartışmalarının küresel ölçekte önemli bir akademik ilgi alanı olduğunu göstermektedir.

Brian D. Earp, Julian Savulescu ve Sebastian Porsdam Mann gibi yazarlar, yapay zekâ ve etik alanında en çok atıf alan ve en fazla eser üreten isimler olarak öne çıkmaktadır. Yazarlar arasındaki iş birliği ağları, bu alandaki disiplinlerarası çalışmaların önemini vurgulamaktadır. Ancak, en çok atıf alan yazarların her zaman en bağlantılı yazarlar olmadığı da görülmüştür.

Yapay zekâ ve etik çalışmalarında en sık kullanılan anahtar kelimeler arasında “artificial intelligence”, “ethics”, “machine learning” ve “AI ethics” yer almaktadır. Bu temalar, yapay zekânın toplumsal, ekonomik ve etik etkilerine odaklanan çalışmaların önemini ortaya koymaktadır. Ayrıca, “trust”, “governance” ve “policy” gibi anahtar kelimeler, yapay zekânın politika ve yönetim boyutlarına dair artan ilgiyi yansıtmaktadır.

Analiz sonuçları, yapay zekâ ve etik alanında özellikle veri etiği, insan-yapay zekâ güven ilişkileri ve sosyal adalet gibi konularda daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Ayrıca, yapay zekânın işgücü piyasaları ve çalışma koşulları üzerindeki etkilerine dair daha derinlemesine çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Araştırma sonuçlarına göre, yapay zekâ uygulamalarının veri toplama ve kullanma süreçlerinde etik standartların nasıl belirleneceği ve uygulanacağı üzerine daha fazla araştırma yapılmalıdır. Yapay zekâ sistemleri ile insanlar arasındaki güven ilişkisinin nasıl güçlendirilebileceği ve bu etkileşimin etik sonuçlarının nasıl yönetilebileceği üzerine çalışmalar yapılmalıdır. Yapay zekânın toplumsal eşitsizlikler üzerindeki etkileri ve bu eşitsizliklerin nasıl azaltılabileceği üzerine disiplinlerarası çalışmalar gerçekleştirilmelidir. Yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına yönelik etik ve yasal düzenlemelerin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceği üzerine araştırmalar yapılmalıdır.

Bu çalışma, yapay zekâ ve etik konularının çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanındaki akademik eğilimlerini ve disiplinlerarası etkileşimlerini ortaya koyarak, bu alandaki literatüre önemli bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Yapay zekânın toplumsal, ekonomik ve etik etkilerinin daha iyi anlaşılması ve bu etkilerle başa çıkmak için stratejiler geliştirilmesi, gelecekteki araştırmalar için önemli bir yol haritası sunmaktadır. Bu bağlamda, yapay zekâ ve etik tartışmalarının daha geniş bir perspektifle ele alınması gerektiği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

- Akan, T. (2011). Sosyoloji, politika ve ekonomi [SPE] bölümüne doğru: Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümlerinin yeniden yapılanmasına ilişkin bir model önerisi. *ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources*, 13(3), 27-48.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The second machine age: Work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies*. WW Norton & Company.
- Çepni, S. (2018). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş* (8. baskı). Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım.
- Doğan, Ö. (2024). *Türkiye’de çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri öğrencilerinin sosyal sorunlara bakış açıları* (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Floridi, L., Cows, J., Beltrametti, M., Chatila, R., Chazerand, P., Dignum, V., Luetge, C., Madelin, R., Pagallo, U., Rossi, F., Schafer, B., Valcke, P., & Vayena, E. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations. *Minds and Machines*, 28(4), 689-707.
- Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2017). The future of employment: How susceptible are jobs to computerisation? *Technological Forecasting and Social Change*, 114, 254–280.
- James, A., & Whelan, A. (2022). ‘Ethical’ artificial intelligence in the welfare state: Discourse and discrepancy in Australian social services. *Critical Social Policy*, 42(1), 22–42.

- Karasar, N. (2007). *Bilimsel araştırma yöntemleri* (17. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
- Khogali, H. O., & Mekid, S. (2023). The blended future of automation and AI: Examining some long-term societal and ethical impact features. *Technology in Society*, 73(1), 1–11.
- Li, J., & Huang, J. S. (2020). Dimensions of artificial intelligence anxiety based on the integrated fear acquisition theory. *Technology in Society*, 63(1), 1–10.
- Lu, H. (2024). Exploring the predictors of public acceptance of artificial intelligence-based resurrection technologies. *Technology in Society*, 78(1), 1–9.
- Russell, S. J., & Norvig, P. (2016). *Artificial intelligence: A modern approach*. Pearson.
- Schiavo, G., Businaro, S., & Zancanaro, M. (2024). Comprehension, apprehension, and acceptance: Understanding the influence of literacy and anxiety on acceptance of artificial intelligence. *Technology in Society*, 77(1), 1–13.
- Tekic, Z., & Füller, J. (2023). Managing innovation in the era of AI. *Technology in Society*, 73(1), 1–11.
- Wilson, C., & van der Velden, M. (2022). Sustainable AI: An integrated model to guide public sector decision-making. *Technology in Society*, 68(1), 1–12.